

ЗНАЧЕНИЕ МАЛОГО БИЗНЕСА, ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ ЕГО РАЗВИТИЯ В РЕСПУБЛИКЕ УЗБЕКИСТАН

Набиева Аноргул Мухамметказиевна¹

Муталипова Зухра Уткуровна²

^{1,2}Ассистенты Ташкентского Университета прикладных наук, кафедры «Сетевая экономика»

anoranabieva2902@gmail.com¹

mutalipovazukhra@gmail.com²

ORCID ID: 0009-0004-0762-7874¹

ORCID ID: 0009-0005-5524-1295²

<https://doi.org/10.5281/zenodo.13335286>

Аннотация: В данной статье раскрывается, как сущность, роль и значение малого бизнеса, так и государственная политика в сфере развития малого и среднего бизнеса. В статье рассмотрены ключевые реформы и программы государственной политики по развитию малого и среднего предпринимательства. Автор попытался охарактеризовать наиболее актуальные проблемы государственной поддержки предприятий малого и среднего бизнеса, которые обусловлены, прежде всего необходимостью ускоренного развития государственных программ в условиях сложившихся политических экономических, а в ряде случаев и социальных ситуаций. Также в статье автором был представлен краткий обзор бизнес-климата Узбекистана на сегодняшний день.

Ключевые слова: государственная политика, субъекты малого и среднего предпринимательства, государственная поддержка, механизмы регулирования.

1 ВВЕДЕНИЕ

1. Сущность, роль и значение малого бизнеса

Малый бизнес в настоящее время составляет основной механизм развития национальной экономики любой страны. Практически во всех ведущих экономиках мира доля предприятий МСБ составляет от 90% и выше. Значение малого и среднего бизнеса для общества и для экономики в целом трудно переоценить. Это и наиболее гибкая часть рынка труда для основной массы трудовых ресурсов невысокой квалификации и с недостаточным опытом, желающих иметь гибкий рабочий день. Малые и средние предприятия существенно повышают эффективность всей экономики. Именно МСБ наиболее гибко реагируют на изменение потребительского спроса, требует меньше ресурсов для организации своей деятельности и в случаях их банкротства не приносит больших экономических последствий для общества. Предприятия малого и среднего бизнеса вносят весомый вклад в бюджет страны в виде налогов и различных взносов. Государство, пополняя казну, в том числе и за счет МСБ, укрепляет и расширяет социально-экономическую инфраструктуру. Кроме того, малые и средние предприятия существенно улучшают территориальную структуру экономики.

Таким образом, роль и значение малого предпринимательства зрения, на взгляд авторов, необходимо рассматривать с нескольких позиций: экономической, научно-технической, социальной, политической.

С экономической стороны роль и значение малого бизнеса можно определить при помощи следующих показателей:

- доли валового внутреннего продукта (ВВП), создаваемого в малом бизнесе;

- доли национального дохода, создаваемого в малом бизнесе;

- доли мелких предприятий в общем количестве коммерческих предприятий;

- доли трудоспособного населения, занятого в малом бизнесе;

- доли малого бизнеса в экспорте продукции;

- доли налогов, поступающих от малого бизнеса, в их общей величине; * доли основного капитала, функционирующего в малом бизнесе;

- доли отдельных видов продукции или услуг, производимых малым бизнесом, в общем их объеме и др. С увеличением значений этих показателей, естественно, возрастает роль малого бизнеса в экономике страны.

Народно-хозяйственное значение МСБ можно в силу следующих обстоятельств:

- мелкий бизнес позволяет заполнить все наши рынки и наиболее полно удовлетворять потребности населения в потребительских товарах и услугах;

- для создания мелких фирм не требуются крупные инвестиции и длительный срок их сооружения;

- развитие мелкого бизнеса — это одно из действенных направлений антимонопольной политики и обеспечения конкурентной среды;

- мелкие предприятия проще в управлении, им не нужно создавать сложные управленческие структуры;

- мелкие фирмы могут быстрее и дешевле перевооружиться, внедрять и апробировать новую технологию, проводить частичную или полную автоматизацию производства, достигать оптимального сочетания автоматизированного и ручного труда;

- развитие мелкого бизнеса позволяет в значительной степени решить или смягчить проблему безработицы;

-с развитием мелкого бизнеса появляется средний класс и класс мелких собственников, заинтересованный в стабилизации экономики и наведении элементарного порядка в стране;

-малый бизнес отличается от среднего и крупного бизнеса прежде всего гибкостью и восприимчивостью к конъюнктуре рынка, быстрее реагирует на спрос потребителей;

-в современных условиях РУз, когда процесс становления малого бизнеса в нашей стране находится на начальном этапе, его дальнейшее развитие в количественном и качественном плане является важнейшим фактором поступательного развития национальной экономики.

Социальная значимость малого бизнеса имеет разноплановый характер. В результате развития малого бизнеса она проявляется по следующим направлениям:

-в снижении уровня безработицы;

- в более полном удовлетворении потребностей граждан в продукции и услугах;

-в улучшении качества обслуживания;

- в более высокой удовлетворенности людей, особенно высокообразованной рабочей силы, своим трудом, рассматривающих свою работу прежде всего как средство самовыражения;

- в формировании среднего класса в обществе как основы для развития экономики и повышения жизненного уровня граждан;

-в формировании многочисленного класса мелких собственников, которые в наибольшей степени заинтересованы в обеспечении порядка и стабильности в обществе и экономике;

- в снижении забастовок и социальной напряженности в обществе.

Поэтому вполне понятно почему правительства ведущих стран стремятся создать необходимые условия для эффективного функционирования малых предприятий.

2 ЛИТЕРАТУРНЫЙ ОБЗОР

Государственная политика Узбекистана в сфере развития малого и среднего бизнеса: ключевые реформы, программы и проблемы.

Решающим фактором, определяющим роль и место малого бизнеса в экономике Узбекистана, является эффективность государственной политики по отношению к данному сектору Президент нашего государства также неоднократно подчеркивает, что предпринимательство, в том числе МСБ, относится к деятельной силе рыночной экономики. “У нас есть все основания сказать, что за последние годы вы стали опорой и локомотивом экономики Узбекистана и проводимых масштабных реформ. В вас, предпринимателях, деловых людях - наших соотечественниках мы видим созидателей Нового Узбекистана,”- подчеркнул в своем выступлении Президент Республики Узбекистан Шавкат

Мирзиёев на встрече с предпринимателями страны в формате открытого диалога Государство содействует развитию малого бизнеса, создавая необходимую для этого правовую основу, т.е. “рамочные условия” его формирования и функционирования; осуществляя организационно-экономические меры по стимулированию предпринимательства в целом и его отдельных видов; регулируя создание рыночной инфраструктуры, обслуживающей субъекты предпринимательства; выступая гарантом защиты прав и интересов предпринимателей, и другими путями.

К настоящему времени в республике создана нормативно-правовая база индивидуальной предпринимательской деятельности, организации и функционирования микроформ, малых и средних предприятий. Важнейшими нормативно-правовыми документами, регулирующими развитие сферы малого бизнеса, являются Конституция Республик Узбекистан, Гражданский, Налоговый и Хозяйственный процессуальный кодексы, закон РУз “О гарантиях свободы предпринимательской деятельности”, а также указы Президента и постановления Кабинета Министров Республик Узбекистан, то есть за годы независимости в республике созданы основные предпосылки становления и развития различных форм малого и среднего бизнеса. Женщины -предприниматели в нашей стране пользуются финансовой поддержкой, для них упрощен доступ к финансовым и материально-техническим ресурсам и др.

Проблема занятости населения всегда являлась одной из важнейших социально-экономических проблем, так как занятость неразрывно связана как с людьми, их трудовой деятельностью, так и с производством и потреблением материальных благ. Она показывает, насколько трудоспособное население обеспечено работой. Управление занятостью является важнейшей частью экономической и социальной политики страны.

В Узбекистане, принимая во внимание демографическую ситуацию, вопросы занятости трудоспособного населения и трудовой миграции за пределами страны, именно развитие малого и среднего бизнеса представляется единственно правильным решением существующих проблем. Именно на сектор МСБ возлагаются большие надежды по экономическому развитию и росту занятости населения. Развитие малого и среднего бизнеса в Узбекистане создает условия для наиболее полной занятости населения, так как вовлекает и отдельные категории уязвимых слоев населения, таких как: инвалиды, престарелые, женщины из многодетных семей, молодые люди, совмещающих учебу с трудовой деятельности и т. д. Это, в свою очередь, является источником повышения доходов населения, а следовательно, и показателем уровня жизни. Однако все эти надежды могут оправдаться лишь в том случае, если в государстве созданы все

необходимые условия для его существования и развития.

3 ДАННЫЕ И МЕТОДОЛОГИЯ

В 2019 году в проекте Концепции стратегии долгосрочного развития Узбекистана до 2035 года были обозначены ключевые проблемы развития малого и среднего бизнеса, в частности: стагнация, теневая экономика, высокий уровень инфляции, затрудненный доступ к земельным участкам и недвижимости, проблемы с налогами.

Среди главных выводов, к которым пришли авторы концепции, — в Узбекистане нет достоверных сведений о количестве частных предприятий, отсутствует налоговое стимулирование, ключевые барьеры для иностранных инвесторов, кадровый вопрос, отсутствие информации и низкая заинтересованность местных властей; таможенные барьеры и государственное регулирование экспорта создают существенные затруднения для развития экспорта малого бизнеса и частных предприятий. Как можно заметить, для решения проблем развития малого бизнеса в Узбекистане еще многое предстояло сделать. Отнесение к субъектам малого предпринимательства до сих пор осуществлялось на основании Закона «О гарантиях свободы предпринимательской деятельности» и Классификации организаций, относящихся к субъектам малого предпринимательства, утвержденной ПКМ №275 от 24.08.2016 г. Здесь основные критерии для отнесения предприятия к малому бизнесу прил. №1 к ПКМ №275 от 24.08.2016 г. это: 1) ОКЭД, присваиваемый органами статистики по итогам года; 2) среднегодовая численность работников.

Прежде всего необходимо было привести в соответствие критерии определения малого и среднего бизнеса с мировыми, что позволит выделить средний бизнес, упорядочить

статистический учет, отслеживать демографию субъектов МСБ. Например, в ЕС, согласно рекомендациям Европейской комиссии, к малым и средним предприятиям относятся те, которые отвечают следующим критериям: в них менее 250 сотрудников, годовой оборот составляет менее 50 млн евро или баланс составляет менее 43 млн евро, а само предприятие является самостоятельным, т. е. 25% и более его капитала или право голоса не могут контролироваться прямо или косвенно другим предприятием.

В свою очередь, малые и средние предприятия подразделяются на микропредприятия (с количеством занятых менее 10 человек), малые (от 10 до 49 человек) и средние (от 50 до 249 человек).

Малый бизнес и частное предпринимательство

- Сектор МСП в Республике Узбекистан определяется как «Малый бизнес и частное предпринимательство» (МБЧП)
- К субъектам малого бизнеса относятся индивидуальные предприниматели, микрофирмы, малые предприятия
- Классификация регламентируется Постановлением Кабинета Министров Республики Узбекистан от 24.08.2016 г. № 275 и включает только 1 критерий «Численность персонала»
- Численность персонала различна для разных отраслей
- Отсутствует сегмент «средний бизнес»

Указ президента №УП-21 от 10.02.2023 г. определил критерии отнесения субъектов предпринимательства к малому, среднему и крупному бизнесу. От классификации предприятия будут зависеть его налогообложение, льготы и преференции.

Делить бизнес на категории будут по следующим критериям п. 1 №УП-21 от 10.02.2023 г.:

1. Субъекты малого предпринимательства:

-индивидуальные предприниматели (ИП);

-микрофирмы

– субъекты

предпринимательства, учрежденные физическими лицами, совокупный доход – до 1 млрд сум. в течение 1 календарного года;

-малые предприятия – субъекты с совокупным доходом от 1 до 10 млрд сум. в течение 1 календарного года, а также микроформы, учрежденные юридическими лицами.

2. Субъекты среднего предпринимательства:

— Это – компании с совокупным доходом от 10 до 100 млрд сум. в течение 1 календарного года.

3. Субъекты крупного предпринимательства:

— Это – компании с совокупным доходом от 100 млрд сум. и более в течение 1 календарного года. долгосрочной аренды.

Также с 1 апреля 2017 года в Узбекистане упрощена процедура государственной регистрации субъектов предпринимательства. Все необходимые государственные услуги для регистрации предпринимательства предоставляет Центр «Одно окно» – специальное государственное учреждение по оказанию широкого круга услуг населению и организациям, в том числе услуг по государственной регистрации предпринимательской деятельности.

В целях реализации Указа Президента «О дополнительных мерах по вовлечению выпускников образовательных учреждений в предпринимательскую деятельность» Кабинет Министров Республики Узбекистан 16 октября 2017 года принял постановление «Об организационных мерах по созданию кластеров молодежного предпринимательства». Главной задачей кластера молодежного предпринимательства является поддержка молодежи, вовлеченных в предпринимательскую деятельность, в частности предоставление площадей для бизнеса-территорий, включающей производственные площадки, обеспеченные инженерно-техническими коммуникациями, передаваемые субъектам молодежного предпринимательства в пользование на правах.

4 РЕЗУЛЬТАТ

Краткий обзор бизнес-климата Узбекистана на сегодняшний день

Сегодня благодаря политике нашего государства многое кардинально изменилось. 21 августа 2021 Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев впервые провел встречу с предпринимателями страны в формате открытого диалога. Теперь, начиная с 2021 года по инициативе нашего Президента ежегодно 20 августа в нашей стране стали отмечать День предпринимателей и теперь именно в этот день ежегодно будет проводиться открытый диалог Президента с представителями бизнес-сообщества

Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев, выступая на встрече с предпринимателями в формате открытого диалога 18.08.2023 определил положительные изменения, достигнутые в жизни предпринимателей:

1. Были определены критерии деления бизнес-субъектов на категории– микро-, малый, средний и крупный бизнес, налажена система работы с каждой из них на основе отдельных подходов.

2. Был сокращен срок возврата налога на добавленную стоимость(с 1 августа 2022 года по 1 августа 2023 года 6 тысячам предприятий возвращено 20 триллионов сумов),а также по данному налогу была снижена ставка до 12 процентов

3. При выделении кредита была создана система использования в качестве залогового обеспечения товаров в обороте, экспортных договоров, аккредитивов и будущих поступлений. В результате, воспользовавшись этой возможностью, были выделены кредиты на 1 миллиард долларов.

В стране появился альтернативный банкам кредитный рынок-микрофинансовые организации, объем выделенных ими кредитов 3 триллиона сумов также была упрощена система переработки на таможенной территории, что позволило посредством данной возможности экспортировать продукцию на 455 миллионов долларов.

4. Были отменены или переведены в уведомительную форму лицензии и разрешения на 119 видов деятельности, которые прежде были «недоступными» начинающим предпринимателям.

5. Были резко сокращены проверки в деятельности субъектов предпринимательства

По состоянию на 1 марта 2023 года по данным Агентства по статистике при Президенте Республики Узбекистан в Узбекистане действовало 432 607 ед. субъектов предпринимательства (без учета фермерских и дехканских хозяйств), из них количество субъектов малого предпринимательства составляет 429 031 ед.

“В целом за прошедший год количество малых предпринимателей увеличилось на 40 тысяч и составило 490 тысяч, средних предпринимателей – на 2 тысячи и достигло 10 тысяч. Количество крупных предприятий за год увеличилось на 400, достигнув 1,5 тысячи”, - сказал на встрече с предпринимателями в формате открытого диалога 18.08.2023 Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев. То есть , нетрудно понять, что благодаря таким переменам менее чем за полгода количество субъектов МСБ увеличилось на 60969 тысяч. “В результате использования предоставленных льгот годовой оборот 155 предприятий превысил 100 миллионов долларов. Годовой объем вложенных зарубежных инвестиций впервые достиг 10 миллиардов долларов. Это в 3

раза больше, чем в 2017 году.”-подчеркнул Президент.

По данным Агентства статистики, число действующих в республике субъектов предпринимательства по состоянию на 1 декабря 2023 года, без учета фермерских и дехканских хозяйств, составило 428 396. Большая их часть — 424 695 субъекты малого предпринимательства.

В рейтинге, демонстрирующем степень вовлеченности населения в малый бизнес, лидирует Ташкент (87 780). На втором месте, но со значительным отставанием — Ташкентская область (39 461). Меньше всего субъектов малого предпринимательства в Сырдарьинской области — 11 564.

Одним из инструментов управления занятостью населения выступает содействие самозанятости и предпринимательству, направленное на создание условий для того, чтобы люди могли сами создавать рабочие места для себя и других. Это направление в наибольшей степени соответствует сути активной политики занятости. В этих целях действуют программы обучения предпринимательству и помощи тем, кто хочет открыть собственное дело.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Исторически обусловленная предрасположенность населения республики к предпринимательской деятельности играет важную роль в развитии малого и среднего бизнеса (МСБ). Поскольку Узбекистан находился на крупнейшем перепутье основных торговых путей евроазиатского континента, города Самарканд, Бухара, Хива, Коканд издревле славились своими ремесленниками, мастерами, купцами и торговцами. Наш народ испокон веков занимается мелким предпринимательством: гончары, ювелиры, кондитеры, ткачи и другие ремесленники производили домашнюю утварь, орудия труда, ювелирные украшения, золотошвейные изделия, одежду, обувь и другие продукты индивидуально или с членами своих семейств в своих маленьких мастерских. Основная часть этих товаров отправлялась на продажу по Великому шелковому пути. Развитию малого бизнеса способствовали благоприятные природно-климатические условия, трудолюбие народа, богатые сырьевые ресурсы.

Вековые традиции предпринимательства и малого бизнеса стали возрождаться после обретения Узбекистаном независимости и продолжают по настоящее время. За годы независимости в Узбекистане создана прочная законодательная база, закрепляющая приоритет частной собственности — основы рыночной экономики. Сформированы благоприятный деловой климат и надежные правовые гарантии ускоренного развития малого бизнеса и частного предпринимательства как важнейшего фактора формирования среднего класса собственников, устойчивого развития экономики страны, создания новых рабочих мест и роста доходов населения.

Капитал малого бизнеса как правило невелик поэтому одной из основных проблем МСБ считается ограниченность ресурсов, которая в свою очередь приводит к неплатежеспособности и короткому жизненному циклу предприятия. По данным Всемирного банка из 10 вновь созданных предприятий выживает в первые три года своей деятельности только одно. То есть, первые два-три года являются самыми сложными, в этот период больше половины компаний закрываются, не всем из них удается вырасти и укрепить свои позиции на рынке. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев во время открытого диалога озвучил меры поддержки для малого и среднего бизнеса. В их числе — создание центров малого бизнеса, льготные кредиты, компенсации, долевое участие в перспективных проектах, смягчение требований для займа и зарубежных специалистов и другое. «Теперь, чтобы малые предприниматели “встали на ноги” и расширили свою деятельность, мы внедрим совершенно новые подходы. Будет создана целостная экосистема по обучению представителей данного сектора предпринимательству, разработке для них проектов, финансированию деятельности, поиску бизнес-партнёров и рынка сбыта продукции», — заявил глава государства. Для этого «Кишлок курилиш банк» преобразуется в «Банк развития бизнеса». При банке в каждом регионе будет создан центр малого бизнеса, всего 14 центров. «Несомненно, и банк, и центр должны быть заинтересованы в том, чтобы новый проект приносил доход, и деятельность предпринимателя развивалась. Поэтому с запуском нового проекта малого бизнеса все налоги, поступающие от него, в течение двух лет будут переводиться в „Банк развития бизнеса“ для оборотных средств. То есть создаётся система, при которой банк будет заинтересован в высоком уровне дохода предпринимателя», — заявил Шавкат Мирзиёев.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ:

- [1] Указ Президента Республики Узбекистан «О стратегии действий по дальнейшему развитию Республики Узбекистан» УП-4947 от 07.02.2017
- [2] Постановление Президента от 15.11.2023 г. «О дополнительных мерах по широкому вовлечению населения в малый и средний бизнес».
- [3] Речь Ш.М.Мирзиёева во время открытого диалога с предпринимателями 18 августа 2023г. меры поддержки для развития малого и среднего бизнеса.)
- [4] Мирзиёев Ш.М. Критический анализ, жесткая дисциплина и персональная ответственность должны стать повседневной нормой в деятельности каждого руководителя. - Т.: «Узбекистон», 2017. — 104 с
- [5] Усманова, Н. Ю. Развитие малого бизнеса и частного предпринимательства в Республике Узбекистан / Н. Ю. Усманова, А. Ф. Иргашев. —

Текст: непосредственный // Молодой ученый. — 2016. — № 13 (117). — С. 529–532. — 6. Салимов А.А. «Проблемы и перспективы развития Малого бизнеса и частного предпринимательства в Республике Узбекистан»; Бюллетень науки и практики №5 2022 г

[6] Пятнадцатые Международные Плехановские чтения: тезисы докладов. -М.изд. Рос. экон.акад.,2012

[7] Шестнадцатые Международные Плехановские чтения: тезисы докладов. -М.изд. Рос. экон.акад.,2013

[8] Международная научно-практическая конференция «Управление персоналом в государственных организациях и коммерческих структурах»: Тезисы докладов.-М.:2014

[9] <https://elibrary.ru/item.asp?id=36364226>

[10] <http://www.newjournal.org/>